

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6380336>

“Nutqida nuqsoni bor bolalarda nafas mashqining ahamiyati”

*Toshkent shahar Shayxontohur tumani
321-sonli KTIDMTT defektologi
Yunusova Nargiza Ravshan qizi*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada nuqsoni bor bolalarda tog`ri nafas olishga o`rgatish, nima sababdan nafas olish zaiflashishi va nafas olishni rivojlantirish uchun bir qancha mashqlar haqida ham aytib o`tilgan.*

Kalit so`zlar: *nutq, nafas olish, tarbiyachi, maktabgacha yoshdagi bolalar, talaffuz qilish.*

Onalar va dadalar nutqni nafas olish haqida nimalarni bilishadi? Amalda juda oz, shu bilan birga, nutq nafasi tez nafas olishga bevosita ta'sir qiladi. Agar u yaxshi rivojlangan bo'lsa, bolalar tovushlarni to'g'ri talaffuz qilishlari, sekin, aniq, ifodali gapirishlari, uzun jummalarni talaffuz qilishda zarur pauzalarni saqlab turishlari, iborani oxirigacha tugatishlari mumkin. Ota-onalar uchun mutaxassis bo'lmasdan, nutq nafasini rivojlantirishni to'g'ri amalga oshira oladimi yoki yo'qligini tushunish muhimdir.

Buning uchun siz nutqda nafas olish nima ekanligini, ya'ni nafas olish ishtirokida tovushlar o'rtasida bog'liqlik hosil bo'lishini va uni qanday shakllantirish mumkinligini bilishingiz kerak. Ushbu jarayonda asosiy narsa shundaki, bola ma'lum bir kuchdan silliq nafas olishi, iboralarni talaffuz qilishda undan tejamkor foydalanishi va jumla tugashi bilan nafas chiqarishi kerak.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda zaif nafas olishga nima sabab bo'ladi? Mutaxassislar nutq nafasi shakllanayotganda eng ko'p uchraydigan muammolarni ta'kidlashadi: Bolalar taklifni tugata olmaydilar, chunki havo etarli emas. Qayta nafas olish silliq suhbatga xalaqit beradi, ovoz ohangini o'zgartiradi. Bola iborani pichirlash bilan yakunlaydi. Maktabgacha yoshdagi bolalar tez-tez nafas olish tizimining zaif rivojlanishiga ega, bu esa zaif nafas olish va ekshalatsiyaga olib keladi, bu suhbatda aks etadi: bola noaniq gapiradi, iborani tugatmaydi. Nutqning ifodalanishi, pauzalarning joylashishi azoblanadi. Ushbu hodisa maktabgacha yoshdagi bolani asabiylashtiradi, u aloqaga kirishni istamaydi. Surunkali kasalliklar (sinusit) ham yomon nafas olishga olib kelishi mumkin.

Nutqni nafas olishni o'rgatishning asosiy qoidalari

Nutqni nafas olishning rivojlanishi, agar siz ba'zi qoidalarga rioya qilsangiz to'g'ri bo'ladi: Bolalarni o'qitishda kattalarning o'zi nutq nafasini to'g'ri ishlatishi, aniq, ifodali gaplashishi, mantiqiy pauzalarni kuzatishi kerak. Bolalarni doimiy ravishda, darslarni qoldirmasdan mashq qilish kerak. Bolaning kasalligi paytida bitta ruxsatnomalarga ruxsat beriladi. Sinflar kuniga bir necha marta 5 minut davomida yaxshi havoni gazlangan xonada, ovqatlanishdan oldin o'tkazilishi kerak. Asta-sekinlik tamoyilini kuzatib, asta-sekin murakkabroq mashqlarga o'tib, oddiy, tushunarli mashqlardan boshlash kerak. Birinchidan, bitta mashq bajariladi, so'ngra o'zlashtirilganiga yangi mashq qo'shiladi. Bolaning charchashiga yo'l qo'ymaslik kerak, aks holda u nafas olish mashqlari bilan shug'ullanish istagini yo'qotadi.

Maktabgacha yoshdagi bolani to'g'ri qilishni o'rgating, o'rtacha hajmi bo'yin va elkaning mushaklarini zo'riqtirmasdan nafas oling. To'g'ri ekshalatsiyani kaftingizga qo'yilgan paxta tolasi yoki ingichka qog'oz bilan og'zingizga yaqinlashtirgan holda boshqarish mumkin. Bunday oddiy qoidalarni amalga oshirish qisqa vaqt ichida sezilarli natijalarni beradi.

Nutqni nafas olishni rivojlantirishni qanday qilib to'g'ri tashkil etish kerak? Mutaxassislarning tavsiyalariga murojaat qilib, shuni ta'kidlash mumkinki, har qanday jarayon singari, nafas olishning rivojlanishi bir necha bosqichlardan o'tadi, ularning har biri juda muhimdir. Formaning yaxlitligini buzmaslik uchun ularning hech birini e'tiborsiz qoldirmaslik kerak. Birinchi bosqich nafas olishning kuchi va davomiyligini rivojlantirish uchun to'g'ri zarba berish qobiliyatini o'z ichiga oladi. O'yin, maktabgacha yoshdagi bolaning etakchi faoliyati sifatida, ijobiy rol o'ynashi mumkin. Bolalarni qiziqtirish uchun mutaxassislar ularni o'yin uslubida o'qitishni maslahat berishadi.

Nutq nafasini rivojlantirish mashqlari

Kichkintoy stoldan paxtaning yengil parchalarini puflaganda "quyonlar sakrashadi". "Barg tushishi, barg tushishi, sariq barglar uchishi." Rangli qog'ozdan turli xil barglar kesiladi, mashq xuddi shu tarzda amalga oshiriladi. Bolaning yuzi darajasida to'xtatilgan "balon". U to'p ko'tarilishi uchun u zarba berishga urinadi. "Kelebeklar uchadi", "Rangli yomg'ir", xuddi shu tarzda tayyorlanadi va ijro etiladi. Yengil raqamlar ingichka rangli qog'oz yoki matodan kesilib, qalamga osib qo'yiladi. Bola o'yinchoqni lablariga tutib, "kapalaklar" ni ekshalatsiya yordamida uchib ketishiga harakat qiladi.

Voyaga etgan odamning xayoli bunday mashqlarning mavzularini xilma-xil qilishga yordam beradi, masalan (karahindiba, qor parchalari, supurgi, sham, pat). Siz bolalar o'yinchoqlaridan foydalanishingiz mumkin: shamol turbinalari, suvdagi qayiq, hushtaklar, sovun pufakchalari. Puflama cholg'u asboblari chalish ham yaxshi. Bolalar uchun erta yosh o'yinchoqlar kattalar tomonidan tayyorlanadi, katta yoshdagi bolalar

ularni ishlab chiqarishda faol ishtirok etishlari va ularni o'z qo'llari bilan tayyorlashlari mumkin. Bu bolalarga ijobiy hissiy nuqtai nazarni beradi. Ushbu tadbirlarda asosiy narsa to'g'ri ekshalatsiyaning namunasini ko'rsatishdir. Agar bolaga biron sababga ko'ra mashqlar yoqmasa, uni vaqtincha to'xtatish yaxshiroq, keyinroq unga boshqa o'yin taklif eting.

Maxsus nafas olish mashqlari Maktabgacha yoshdagi bola to'g'ri nafas olish va, eng muhimi, nafas chiqarish qobiliyatini o'zlashtirgandan so'ng, keyingi bosqichga o'tish - nafas olish mashqlari amalga oshiriladi. Bu erda siz hech narsa ixtiro qilishingiz shart emas, chunki mutaxassislar buni qilishga harakat qilishgan. Mutaxassislar tomonidan ishlab chiqilgan murakkab mashqlardan foydalanish samaraliroq. Mashqlar tana harakatlari bilan bir vaqtda bajariladigan ilhom hajmini ishlab chiqishga mo'ljallangan. Bolalar barcha mashqlarda havo baquvvat ravishda (nafas olayotgan), nafas chiqarish esa passiv, sezilmasligiga e'tibor berishlari kerak.

Nutqni nafas olishga mashq qilish uchun o'yin mashqlari

Bunda maktabgacha yoshdagi bolalar eng muhim bosqich bo'lib, gapirish jarayonida nafas olish uzunligini taqsimlash va havoga chizish qobiliyatini o'zlashtiradilar. Bu erda juda qiyin mashqlardan foydalaniladi, shuning uchun mutaxassislar mashg'ulotlarni boshlashda talaffuz qilishni mashq qilib, nafas chiqarayotganda eng oddiy hecalarni tuzishga maslahat berishadi. Masalan, chuqur nafas olgandan so'ng, nafas chiqarayotganda, asta-sekin qo'shimchalar bilan oddiy heceleri talaffuz qiling, masalan, ha, dada, dadada, dadadada. Shu bilan bir qatorda, mashqni o'zlashtirgandan so'ng, stressni harakatga keltirganda vazifa qiyinlashadi: birinchi navbatda birinchi bo'g'inni kuchaytiring, so'ngra stressni ikkinchi, uchinchi va boshqalarga o'tkazing.

"Oldinga va orqaga hisoblash" mashqini bajarayotib, bolalar uzoq nafas oladilar, nafas chiqarayotganda hisoblashadi. Birinchidan, hisoblash oldinga yo'nalishda, vazifa murakkablashganda esa teskari yo'nalishda bo'ladi (1, 2, 3, 4 yoki 4,3,2,1). Xuddi shunday, siz raqamlarni haftaning kunlari, oylari, fasllari ro'yxati bilan almashtirishingiz mumkin. E'tiborni tortadigan asosiy narsa shundaki, havo qabul qilish sezilmasdan amalga oshiriladi.

Dastlabki ko'nikmalarga ega bo'lgach, mutaxassislar bolalarni hisoblash uchun qofiyalardan, kichik to'rtliklardan foydalanishni, maktabgacha yoshdagi katta yoshdagi bolalar uchun iborada so'zlarni tuzishni maslahat berishadi. Har bir satrdan keyin havoning kerakli qismini olish kerak. Boshqarish uchun siz maktabgacha yoshdagi bolaga palmasini ko'kragiga qo'yishni taklif qilishingiz mumkin, u har bir nafas bilan ko'tariladi.

Masalan, havoni chizish va iborani oxirigacha talaffuz qilish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan hisoblashda qofiya, she'r va jumlar tuzilishi ishda qanday bo'ladi:

Bir, ikki, uch, to'rt, besh (nafas olish).

Quyosh ko'tarilish vaqti keldi (nafas olish).

Olti, etti, sakkiz, to'qqiz, o'n (nafas olish).

Quyosh yo'q, osmonda bir oy bor (nafas oling).

Ko'proq zavqlaning, (nafas oling)

Biz tez orada yashiramiz.

Yomg'ir, yomg'ir (nafas olish)

Drip-Drip-Drip (nafas olish).

Drip-Drip-Drip (nafas olish).

Yo'llarni siymang (nafas oling),

Baribir sayr qilaylik (nafas oling)

Keling, etik kiyamiz!

Yomg'ir yog'ayapti. -\003 Yomg'ir yog'moqda. -\003 Uzoq vaqt davomida kuchli yomg'ir yog'moqda.

Nafas olish gimnastikasi, o'yinlar, mashqlar bolalarga nutqni nafas olish ko'nikmalarini o'zlashtirishga yordam beradi. Eng asosiysi, ota-onalar izchil nutqni shakllantira boshlagan bolalariga etarlicha vaqt va e'tibor sarflashlari kerak. Ota-onalarning samarali yondashuvi nutqning jiddiy buzilishlaridan qochadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. - Toshkent: O'zbekiston, 2017. - B. 488.
2. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risidagi" Qonuni Toshkent: O'zbekiston, 2020.
3. Зикеев А.Г. Развитие речи слабослышащих учащихся. - М.: Педагогика, 1996.
4. Николаева Т.В. О международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы сурдопедагогики XXI века» // Дефектология. - Москва, 2007.